

УДК: 631.586

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СТОК И СМЫВ ПОЧВЫ ПОД ВИНОГРАДНИКАМИ

РАУПОВ ДЖАМШЕД УСМАНОВИЧ

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, преподаватель кафедры экономической географии и методики преподавания географии Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация. *Центральный Таджикистан является наиболее эродированной частью страны и применение различных методов борьбы с эрозионными процессами имеет важное значение. С давних пор, местное население, широко применяли различные мероприятия по ослаблению и предотвращению деградации почв, среди которых видное место занимали буферные зоны и каменные террасы.*

Ключевые слова: *эрозионный процесс земли, мелиорация, богарные земли, удобрения, свойства почвы, эрозия почвы, плодородие, пахотное слою.*

Key words: *soil erosion process, melioration, rainfed lands, fertilizers, soil properties, soil erosion, fertility, arable layers.*

Минеральные удобрения имеют большое значение для защиты и повышение производительной способности эродированных почв. Они уменьшают поверхностный сток и смыв, защищают почву от эрозии, увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур.

«Если вникнуть в сущность дела, - писал К.А. Тимирязев - то все задачи земледелия сводятся к определению и возможно строгому осуществлению условий питания растений. Применение удобрений в сочетании с другими агротехническими приемами особенно эффективны потому, что при этом удается косвенно управлять действием других факторов почвенного плодородия, в том числе в определенной мере и эрозионными процессами».

Использования удобрений в сочетании с почвозащитными приемами изучен еще недостаточно в системы земледелия республики применительно для богарных земель.

Однако по обобщенным материалам В.А. Ковды, борьба с эрозией почв и повсеместного перехода к почвозащитному земледелию. средняя урожайность зерновых культур в индивидуально развитых странах в настоящее время находится на уровне 40-50ц /га, в то время как в XIX веке она не превышала 16ц/га, а в XV-XVI веках - 6-7ц/га. Удвоение урожайности в XIX веке по сравнению с предшествующим периодом связано с широким применением севооборотов, с резким увеличением вносимых удобрений, созданием новых более урожайных сортов.

Однако, потенциальность плодородия эродированных почв. не приводит к росту урожайности сельскохозяйственных культур. Наоборот на основе собранных фактических материалов свидетельствующий о снижении содержания гумуса и элементов питательных веществ в почве. Результаты исследования [А.А.Садриддинов,1980] проведенные на целинных эродированных коричневых карбонатных почвах Таджикистана выявлено, что на среднесмытых почвах содержание гумуса в глубине 0-50см уменьшилось на 19% по сравнению на целине, а содержание питательных веществ сократилось в почвах азота на 22%, фосфора на 13%и калия12 %.

Результаты анализа работы И.А. Крупенникова, повторившим через 70 лет часть маршрута В.В.Докучаева и описавшим состояние почв, количество гумуса в черноземах и серых лесных почвах за семидесятилетний период уменьшился в большинстве случаев на 15-25%, а местами на треть и больше. На смытых почвах по сравнению с не смытыми почвами, запасы гумуса в полуметровом слое сократились на слабосмытых черноземах на 26-30%, среднесмытых - 48-52% и сильносмытых - 61-65%.

Проблемы сохранения и повышения плодородия эродированных почв важным решением является увеличение количество органических и питательных веществ, которые теряются как при естественном кругообороте, так и в результате процессов эрозии почв. Данные мероприятия служат уменьшению потерь, вызываемых эрозионными процессами и улучшению агрохимических и водно-физических свойств почв.

Применение различных агротехнических приемов мульчирование, бороздование, применение сидеральных культур в междурядьях виноградника на богарных склонах, обладают различными почвозащитными действиями, зависящими от физико-химических свойств самих почв. От степени применения агротехнических мероприятий уменьшаются размеры эрозии, защищают почву склонов от прямых ударов дождевых капель. На поверхность почвы выпавшие осадки, на своем пути встречая растительность, длительное время соприкасаются с почвой, где поглощаются ею.

Применение агротехнических мероприятий его роль возрастает с увеличением густоты лозы виноградника. В молодых и многолетних насаждений виноградников применение различных агротехнических приемов способны уменьшать эрозионные процессы. Однако, применение различных агротехнических приемов на эродированных почвах на эрозию и плодородие неодинаково. Проведенные нами исследования, в течение 2017-20 гг. на горных коричневых карбонатных почвах Файзабадского района на стационарном участке, выявлено потери со стоком и смывом почв на склонах в период развитие виноградников при применение различных агротехнических приемов.

Четырехлетние наблюдения (табл.1) показывают, что, смыв почвы на различных вариантах опыта был неодинаков так, как, по-разному проявляется в разные сроки вегетации виноградника. Доказано, что в процессе эрозии в условиях эродированных горных коричневых карбонатных почв сток и смыв происходит от весенних интенсивных дождей. Величина поверхностного стока и смыва почвы зависит от технологии выращивания возделываемых культур.

Опасность проявления эрозии во многом зависит от количества осадков, выпадающих в эрозионно - опасное время.

Наши проведенные исследования в 2017 году (табл.1), показал, что в марте месяце осадков выпало 327мм, что на 148мм больше, по сравнению с среднемноголетней нормой, который привело к увеличен стока и смыва почвы на контрольном варианте в 1.4 и 1.5 раза, по сравнению с четырехлетними данными соответствующих вариантов.

Таблица 1-Влияние удобрений и противозерозионных мероприятий на поверхностный сток (м³/га) и смыв (кг/га) на сильноосмытых коричневых карбонатных почвах

№ п/п	Варианты опыта	Осенне-зимний период		Март		Апрель		Май		Сумма за год	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017											
1	Контроль (б/удобрений)	80.0	500	243	5718	314	4841	80	2240	717	13299
2	Навоз 50 т/га – Фон	75.0	450	170	4002	219	3388	56	1568	520	9408
3	Фон + бороздование	40.0	200	122	2859	157	2420	40	1120	359	6599
4	Фон+бороздование + посев сельскохозяйственных культур	32	160	97	1872	125	1136	32	896	286	4064
5	Фон + N200P200K150	68	405	153	3601	198	3149	51	1411	470	8576

6	Фон + N200P200K150 + бороздование	36	180	110	2573	142	2178	36	1008	323	5939
7	Фон + N200P200K150 + бороздование + посев сидеральных культур	26	128	77	1497	100	908	26	716	229	3249
	Осадки, мм	401		327		223		75		1026	
2018											
1	Контроль (б/удобрений)	139	600	232	4423	78	1399	77	1329	517	7751
2	Навоз 50 т/га – Фон	120	520	139	2554	49	839	46	797	354	4710
3	Фон + бороздование	80	400	125	2298	44	755	41	647	290	4102
4	Фон + бороздование + посев сидеральных культур	70	310	100	1836	35	604	33	517	238	3267
5	Фон + N200P200K150	96	416	111	2043	39	671	37	637	283	3767
6	Фон + N200P200K150 + бороздование	64	322	100	1838	35	584	33	509	232	3256
7	Фон + N200P200K150 + бороздование + посев сидеральных культур	49	217	70	1285	24	422	23	403	166	2327
	Осадки, мм	255		108		113		65		541	
2019											
1	Контроль (б/удобрений)	160	1000	136	2859	178	2759	152	4256	626	10874
2	Навоз 50 т/га – Фон	150	900	85	2001	125	1861	106	2974	466	6838
3	Фон + бороздование	80	400	61	1429	89	1379	76	2028	306	5136
4	Фон + бороздование + посев сидеральных культур	64	320	49	936	71	647	61	1702	245	3605
5	Фон + N200P200K150	136	810	76	1805	112	1795	97	2680	421	7090
6	Фон + N200P200K150 + бороздование	72	360	55	1286	80	1141	68	1915	275	4702
7	Фон + N200P200K150 + бороздование + посев сидеральных культур	52	256	39	748	57	517	49	1360	197	2881
	Осадки, мм	426		161		128		144		859	
2020											
1	Контроль (б/удобрений)	208	1300	100	2115	267	4138	41	1149	616	9702
2	Навоз 50 т/га – Фон	195	1170	63	1480	187	2791	28	803	473	5244
3	Фон + бороздование	104	520	45	1057	133	2068	20	547	302	4192
4	Фон + бороздование + посев сидеральных культур	83	416	36	692	106	970	16	459	241	2537
5	Фон + N200P200K150	176	1053	56	1335	168	1692	26	723	426	5803
6	Фон + N200P200K150 + бороздование	93	468	41	951	120	1711	18	517	272	3647

7	Фон + N200P200K150 + бороздование + посев сидеральных культур	67	331	28	554	85	775	12	367	192	2027
	Осадки, мм	50		120		195		38		859	

Применение удобрений и почвозащитных мероприятий способствует увеличению надземной и корневой массы растений и резко уменьшает сток и смыв почвы по сравнению с неудобренными вариантами. Влияние удобрений и противоэрозионных мероприятий на поверхностный сток и смыв на сильноосмытых коричневых карбонатных почвах за 4 года показывают (табл.2), что на сильноосмытых почвах применение минеральных удобрений приводит к улучшению развития надземной и подземной части виноградников и является наиболее эффективным приемом для уменьшения эрозионных процессов. Выявлено, что применение совместное внесение навоза и минеральных удобрений с одновременным посевом злаковых трав в междурядьях виноградника является наиболее эффективным.

Вследствие этого в среднем за четыре года сток и смыв почвы снизились примерно в 3,2-3,8 раза, чем на контроле (620м³/га и 10156кг/га).

Одновременно с уменьшением стока и смыва почвы при внесении удобрений и проведения противоэрозионных мероприятий наблюдалась значительно меньшая потеря питательных веществ, по сравнению с неудобренными вариантами (табл.3).

В твердом стоке, полученном по вариантам опыта, содержалось больше гумуса, валовых и подвижных форм азота, фосфора и калия, чем в исходной почве. Так, в пахотном слое сильноосмытой коричневой карбонатной почвы на неудобренном участке было гумуса 1.05%, общего азота 0.079%, валового фосфора 0.150%, обменного калия 20.4мг/кг, а в твердом стоке, соответственно, 1.30%, 0.090%, 0.160% и 24.4мг/кг.

Таблица 2-Влияние удобрений и противоэрозионных мероприятий на поверхностный сток (м³/га) и смыв (кг/га) на сильноосмытых коричневых карбонатных почвах 2017-2020 (в среднем за 4 года)

№ п/п	Варианты опыта	Осенне-зимний период		Март		Апрель		Май		Сумма за год	
		сток	смыв	сток	смыв	сток	смыв	сток	смыв	сток	смыв
1.	Контроль (б/удобрений)	145	850	178	3779	209	3284	88	2243	620	10156
2.	Навоз 50 т/га – Фон	135	760	114	2509	145	2219	59	1535	453	6823
3.	Фон + бороздование	76	380	86	1911	106	1655	44	1085	312	4721
4.	Фон + бороздование + посев сидеральных культур в междурядьях	62	302	71	1334	84	839	36	894	253	3369
5.	Фон + N200P200K150	96	512	99	2198	129	2077	53	1363	377	6150
6.	Фон + N200P200K150 + бороздование	66	332	76	1662	94	1404	39	987	275	4385

7.	Фон + N200P200K150 + бороздование + посев сидеральных культур в междурядьях	48	233	54	1021	67	655	28	712	197	2611
----	--	----	-----	----	------	----	-----	----	-----	-----	------

Таблица 3- Сток (м³/га), смыв (кг/га) и потери питательных веществ, кг/га по вариантам опыта (в среднем за 4 года)

№	Варианты опыта	Сток	Смыв	Гумус	Азот	Фосфор	Калий
1.	Контроль (б/удобрений)	620	10156	132	9.2	16.3	244
2.	Навоз 50 т/га - Фон	453	6823	89	6.2	10.9	164
3.	Фон + бороздование	312	4721	61	4.3	7.5	113
4.	Фон + бороздование + посев сидеральных культур в междурядьях	253	3369	44	3.0	5.4	80
5.	Фон + N200P200K150	377	6150	80	5.5	9.7	147
6.	Фон + N200P200K150 + бороздование	275	4385	57	3.9	7.0	105
7.	Фон + N200P200K150 + бороздование + посев сидеральных культур в междурядьях	197	2611	34	2.3	4.1	62

Данные о химическом анализе стока воды и смыва почвы по вариантам опыта показывают, что большая часть питательных веществ отчуждается с твердым стоком. Это говорит о необходимости проведения мероприятий по предотвращению при склоновом стоке потерь питательных веществ, вносимых с удобрениями. Из данных таблицы 2 видно, что суммарные потери химических элементов несколько больше на неудобренных вариантах вследствие сильного проявления эрозионных процессов, по сравнению с удобренными вариантами. При этом наименьшее количество потерь отмечалось там, где внесение удобрений сопровождалось с проведением почвозащитных мероприятий с посевом в междурядьях винограда злаковых трав. Уменьшение объемов жидкого (м³/га) и твердого стока (кг/га) на удобренных вариантах приводит к уменьшению потерь из почвы: азота в 1.5-4, фосфора 1.5-3,9 и калия 2.7-6.7 раза по сравнению с контролем. В результате эрозии на опытном участке наблюдаются наибольшие потери гумуса, калия, азота и фосфора под виноградником и на контрольном варианте.

Таким образом, применение минеральных удобрений и агротехнических на склоновых почвах приводит к мощному развитию надземной части и корневой системы виноградников, что в свою очередь обеспечивает снижению почвенной эрозии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антропов Т.Ф., Корнев Я.В. Опыт культуры многолетних трав на смытых почвах. /Антропов Т.Ф., Корнев Я.В.// Ж. Советская агрономия, № 10, 1950. - С.61-72.
2. Арабханов Ю.М. Экологические и агротехнические основы богарного винограда. /Арабханов Ю.М.// Махачкала,2005, 242 с.
3. Ахмадов Х.М. Поверхностный сток и смыв почв на высокогорных пастбищах Ахмадов Х.М., Якутилов М.Р., Мирзобаев Д..// Тез.докл. республ. конф. «40 лет почвенной науки в Таджикистане». Душанбе, 1976. С. 105-106.